

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.19245587

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ

MODERN FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MODEL STRUCTURE FOR AN ELECTRONIC COMMUNICATION ENVIRONMENT

ГРОМЬКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ,

инженер,

ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы;

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ГУРЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

GROMYKO GRIGORIY ANDREEVICH,

engineer,

SOI IAC in the healthcare sector of the city of Moscow;

BMSTU.

GURENKO VLADIMIR VIKTOROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Professor,

BMSTU.

В статье предложена и обоснована комплексная модель электронной коммуникационной среды организации, адаптированная для реализации в виде безопасной многоклиентской SaaS-платформы с гарантированной изоляцией данных между организациями-арендаторами. Проанализированы архитектурные принципы SaaS-решений. Выделены и формализованы ключевые требования к модели электронной коммуникационной среды, сформулированы принципы обеспечения информационной изоляции. Предложены обязательные принципы и абстрактные компоненты, использование которых гарантирует эффективность модели электронной коммуникационной среды. Предложена взаимосвязанная логическая, информационная и архитектурная конструкция модели, центрированная вокруг сущности «арендатор».

The article proposes and substantiates a comprehensive model of an organization's electronic communication environment, adapted for implementation as a secure multi-tenant SaaS platform with guaranteed data isolation between tenant organizations. The architectural principles of SaaS solutions are analyzed. Key requirements for the electronic communication environment model are identified and formalized, and principles for ensuring information isolation are formulated. Essential principles and abstract components are proposed, the use of which guarantees the effectiveness of the electronic communication environment model. An interconnected logical, informational, and architectural structure of the model is proposed, centered around the "tenant" entity.

Ключевые слова: электронная коммуникационная среда, мультитенантная архитектура, SaaS-модель, изоляция данных, корпоративный мессенджер, безопасность, масштабируемость.

Key words: electronic communication environment, multi-tenant architecture, SaaS model, data isolation, corporate messenger, security, scalability.

Динамика современного бизнеса, отмеченная переходом к распределенным командам внутри коллективов и гибридным форматам труда, выдвигает на первый план проблему формирования внутренних цифровых коммуникаций в организации. Традиционные инструменты, такие как электронная почта или публичные мессенджеры, не соответствуют растущим требованиям корпораций к безопасности, управляемости и интеграции. В этой связи формируется устойчивый запрос на специализированные платформы, способные стать замкнутой и контролируемой цифровой экосистемой предприятия. Особенно перспективной для широкого круга организаций, в первую очередь малого и среднего бизнеса, представляется модель предоставления подобного сервиса по подписке (Software as a Service — SaaS), устраняющая необходимость в сложном и дорогостоящем внедрении отдельного программного обеспечения [2]. Ключевым архитектурным принципом такой мультитенантной платформы становится гарантированная изоляция данных и коммуникационных потоков между независимыми компаниями-клиентами, что обеспечивает конфиденциальность и суверенитет их информационных пространств.

Зачастую функциональность, экономическая модель и безопасность рассматриваются как отдельные составляющие цифровой платформы, не интегрируемые в единую систему. Однако последовательное решение задачи анализа теоретических основ корпоративных коммуникаций и облачных моделей, формализации требований к перемещению и изоляции данных, а также анализ во взаимосвязи логической, информационной и архитектурной составляющих цифровой платформы позволяют построить комплексную модель электронной коммуникационной системы.

Оставив за рамками настоящей статьи теоретическое осмысление основ создания электронных коммуникационных сред и SaaS-моделей, обратимся к этапу их концептуального проектирования. Этот переход от общих принципов к конкретным контурам будущей модели начинается с фундаментального шага — системного анализа интересов всех сторон и участников, вовлеченных в ее создание и использование. Без четкого понимания и согласования их разнонаправленных требований любая последующая архитектурная проработка платформы рискует оказаться технически безупречной, но практически непригодной для использования заказчиком.

Разработка модели сложной информационной системы, такой как многоклиентская коммуникационная платформа, должна начинаться не с формирования технических спецификаций, а с глубокого анализа потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон — стейкхолдеров. Стейкхолдеры представляют собой разнородные группы с подчас противоречивыми интересами, чье согласование позиций составляет основу жизнеспособности будущей модели.

Ключевыми группами выступают, во-первых, организация-арендатор, внутри которой следует различать администратора платформы (например, ИТ-директора или руководителя), формулирующего требования к управлению, безопасности и интеграции, и рядового сотрудника, для которого на первый план выходят простота использования, скорость работы и функциональная полезность в повседневных задачах. Во-вторых, стейкхолдером является оператор платформы (провайдер SaaS), чьи интересы сосредоточены на обеспечении экономической эффективности обслуживания множества клиентов, масштабируемости архитектуры, простоте технической поддержки и минимизации операционных рисков. Также важным

является учет деятельности регуляторов, а также законодательных норм, задающих внешние рамки в области защиты персональных данных и охраняемой законом тайны.

Методология работы с требованиями в многоуровневой системе строится на принципах итеративного выявления и приоритизации. Исходным пунктом является сбор имплицитных и эксплицитных потребностей от каждой группы стейкхолдеров через анализ аналогичных систем, гипотетические сценарии использования и профили пользователей. Критически важным этапом является перевод этих потребностей в формализованные требования, которые могут быть проверены и реализованы. При этом возникает необходимость разрешения конфликтов: например, требование администратора компании к полному и немедленному аудиту всех действий сотрудников может вступать в противоречие с ожиданием рядового пользователя о приватности неформального общения. Задача проектировщика модели заключается не в механическом удовлетворении всех запросов, а в нахождении баланса через введение архитектурных абстракций и политик. Так, модель может предусматривать не единый уровень аудита, а гибкую систему настраиваемых политик логирования, делегирующую решение этого компромисса администратору конкретной компании. Таким образом, результатом данного этапа становится не простой список функций, а структурированная карта требований, где каждый элемент обоснован интересами конкретного стейкхолдера и взвешен относительно общей цели построения безопасной и экономически устойчивой экосистемы.

На основе согласованных требований стейкхолдеров осуществляется формализация функционального ядра будущей цифровой среды организации. Это ядро следует концептуально разделить на три взаимосвязанных блока, каждый из которых решает определенный класс задач внутри изолированного пространства компании-арендатора.

Первым и центральным блоком является блок коммуникации, обеспечивающий непосредственное взаимодействие между пользователями системы. Его функциональная спецификация выходит за рамки простого обмена текстовыми сообщениями. Модель блока должна предусматривать поддержку различных коммуникационных паттернов: парная (один-на-один) и групповая синхронная коммуникация, а также асинхронное обсуждение в тематических каналах или комнатах, которые могут иметь публичный или приватный статус. Важным аспектом является контекстуализация коммуникации — возможность привязки обсуждения к конкретному документу, задаче или событию [4]. Кроме того, следует учитывать необходимость обмена файлами, наличие индикаторов просмотра и статусов активности пользователей, формируя тем самым цифровое пространство, насыщенное социальными сигналами, характерными для живого общения.

Второй блок обеспечивает информирование и распространение знаний, то есть отвечает за однонаправленные и слабо интерактивные потоки информации. Сюда входит функционал корпоративной новостной ленты или блога, где руководство или уполномоченные сотрудники могут публиковать анонсы, приказы, отчеты о достижениях. Отдельным элементом является календарь событий, интегрированный с коммуникационной составляющей, позволяющий не только анонсировать встречи, но и создавать вокруг них обсуждения, делиться материалами. Этот блок формализует официальную информацию организации и служит инструментом формирования единого информационного поля, противодействуя фрагментации и распространению недостоверных сведений.

Третий, фундаментальный, блок администрирования и управления обеспечивает саму возможность существования изолированной среды. Его функции двояки: они обращены как внутрь компании-арендатора, так и вовне, к оператору платформы. Внутри среды администратор компании должен иметь инструменты для управления пользователями (добавление, удаление, назначение ролей), для создания и настройки коммуникационных структур (каналов, групп), для определения политик безопасности и хранения данных. Для оператора платформы ключевыми становятся функции оркестрации жизненного цикла арендатора. Необхо-

димыми становятся механизм предоставления и активации уникального ключа доступа – токена, являющегося цифровым пропуском в изолированное пространство; системы мониторинга использования ресурсов для биллинга; панель управления для технической поддержки. Таким образом, данный блок не просто предоставляет инструменты управления, а реализует на функциональном уровне сам принцип мультитенантности, обеспечивая и контролируя границы между независимыми экосистемами.

Таким образом, функциональное ядро модели можно представить в виде трех взаимосвязанных контуров (коммуникационного, информирования и административно-управленческого), отвечающих за непосредственное взаимодействие, распространение информации и управление системой [3]. При этом пользователи взаимодействуют внутри своего контура, а администраторы и оператор управляют его границами и содержимым, не нарушая целостности других изолированных пространств.

Функциональная полнота модели электронной коммуникационной среды теряет смысл без соблюдения строгой системы ограничений и нефункциональных критериев, которые определяют не что система делает, а как она это делает, и какие качества при этом демонстрирует. Для многоклиентской коммуникационной платформы эти критерии выдвигаются на первый план и носят характер жестких архитектурных требований. Рассмотрим их.

Безопасность коммуникационной системы является абсолютным приоритетом и складывается из нескольких аспектов:

- конфиденциальность данных, обеспечиваемая сквозной реализацией принципа изоляции информационных пространств арендаторов, а также применением современных криптографических протоколов для защиты данных как при передаче, так и при хранении;
- целостность данных, требующая использования механизмов, предотвращающих несанкционированное или ошибочное изменение информации;
- реализация доступности цифрового пространства через систему аутентификации и авторизации, где уникальный ключ компании (токен) служит первоначальным доверенным фактором, на основе которого строятся права отдельных пользователей внутри их контура;
- аудит и подотчетность действий, подразумевающие неизменяемое логирование критических действий администраторов и пользователей для последующего анализа инцидентов.

Важной особенностью модели является её масштабируемость. Масштабируемость как критерий отражает способность модели и её потенциальной реализации обслуживать растущее число компаний-арендаторов и пользователей внутри них без деградации производительности или увеличения операционных затрат непропорционально росту [5]. Модель должна быть спроектирована таким образом, чтобы добавление нового арендатора было операцией, не влияющей на существующих. Это требует декомпозиции системы на слабосвязанные сервисы, способные масштабироваться независимо, и применения стратегий хранения данных, позволяющих распределять нагрузку [7].

Тесно связаны такие критерии системы, как устойчивость (резилентность) и производительность. Модель должна учитывать возможность отказа отдельных компонентов без прекращения работы всей платформы. Для коммуникационной системы в реальном времени критически важна низкая задержка отклика, что накладывает ограничения на выбор протоколов взаимодействия и геораспределение инфраструктуры.

Управляемость как критерий означает, что система должна предоставлять оператору и администраторам компаний достаточные инструменты для мониторинга ее состояния, диагностики проблем и настройки без необходимости глубокого вмешательства в код.

Таким образом, проектирование модели представляет собой непрерывный процесс поиска оптимального баланса между богатой функциональностью и соблюдением системы

строгих, зачастую конкурирующих, нефункциональных критериев, от которого напрямую зависит доверие к системе пользователей и коммерческий успех платформы в целом.

Согласованная система указанных требований служит основой для синтеза целостной проектной конструкции. Разработка модели на данном этапе представляет собой процесс перевода функциональных и нефункциональных критериев во взаимосвязанные абстракции, описывающие структуру, поведение и архитектурные принципы будущей системы. Такой синтез носит итеративный характер и разворачивается на нескольких уровнях детализации, от наиболее общих сценариев использования до принципов организации данных и взаимодействия компонентов.

Центральным субъектом (актером) всей модельной конструкции выступает Организация-арендатор (Tenant), представляющая собой не совокупность отдельных пользователей, а целостный и замкнутый административный и информационный контур. Этот контур обладает уникальным цифровым идентификатором и набором атрибутов, которые определяют его границы и политики. Внутри данного контура действуют два ключевых типа пользовательских субъектов: Администратор арендатора, наделенный правами по управлению структурой (создание департаментов, групп, каналов), контролю членства и настройке внутренних правил, и Сотрудник (рядовой пользователь), чья деятельность ограничена рамками участия в коммуникации и потребления информации в пределах предоставленных ему прав.

Внешним по отношению к арендаторам, но критически важным для функционирования всей экосистемы, является субъект Оператор (Провайдер) платформы. Его роль заключается в оркестрации жизненного цикла арендаторов: инициализации новых изолированных пространств, предоставлении и управлении ключами доступа, мониторинге системных метрик и обеспечении глобальной доступности сервиса. Логическая модель фиксирует, что прямое взаимодействие между субъектами из разных контуров-арендаторов исключено, а все коммуникации сотрудника или администратора с платформой всегда опосредованы и проверяются на соответствие идентификатору его родного контура. Ключевыми процессами, описывающими поведение системы при соответствующем функционировании, являются сценарии, демонстрирующие обеспечение изоляции на практике.

Базовым сценарием функционирования системы является «Инициализация и вход в изолированное пространство». Он начинается с того, что оператор предоставляет организации уникальный ключ-идентификатор. Последующая аутентификация любого пользователя этой организации (через логин и пароль или иной метод) всегда включает валидацию предъявленного ключа, который выступает как пропуск в строго определенный контур. Все дальнейшие операции пользователя — отправка сообщения, просмотр новостей, доступ к календарю — логически помечаются этим идентификатором контура, что гарантирует, что запрос будет обработан исключительно в контексте данных своего арендатора.

Другим важным сценарием функционирования анализируемой системы является «Распространение информации внутри контура». Примером таких действий может служить публикация новости администратором. Логическая модель определяет, что такое событие генерирует уведомления только для пользователей, принадлежащих к тому же контуру-арендатору, а алгоритмы формирования ленты или списка событий фильтруют контент, используя идентификатор арендатора как основной критерий выборки.

Таким образом, можно сделать вывод, что логическое представление формализует принцип изоляции не как техническую деталь, а как фундаментальное правило всех бизнес-процессов системы.

Логическое описание субъектов и процессов находит свое конкретное воплощение в абстрактной информационной модели. Ее цель — определить ключевые сущности, их атрибуты и взаимосвязи, которые необходимы и достаточны для поддержки заявленной функциональности. Доминирующей и связующей сущностью в этой модели, безусловно, является

«Организация-арендатор» (Tenant). Каждый экземпляр этой сущности содержит уникальный системный идентификатор, а также метаданные, такие как название, статус подписки, параметры конфигурации его пространства (например, политики хранения сообщений, права по умолчанию). Все прочие сущности в системе существуют только в контексте связи с конкретным арендатором, что структурно закрепляет принцип изоляции на уровне данных.

Важнейшими производными сущностями являются «Пользователь» (User) и «Коммуникационная единица». Пользователь всегда принадлежит ровно одному арендатору, что отражается в обязательном атрибуте связи. Его атрибуты включают идентификационные данные, внутреннюю роль (например, «администратор», «модератор», «сотрудник») и настройки. Понятие «Коммуникационной единицы» является абстракцией, объединяющей такие конкретные реализации, как «Канал» (Channel) для тематических обсуждений, «Групповой чат» (Group Chat) и «Личная переписка» (Direct Message). Ключевым атрибутом любой коммуникационной единицы также является ссылка на арендатора-владельца. Сущность «Сообщение» (Message) связывается как с отправителем (Пользователем), так и с целевой Коммуникационной единицей, и через эти связи наследует принадлежность к конкретному контуру. Аналогично, сущности «Новость» (Post) и «Событие календаря» (Event) непосредственно связываются с арендатором-источником и, возможно, с автором (Пользователем). Для реализации подписки и биллинга в модель вводится сущность «Ключ доступа» (API Key/Subscription Key), которая жестко связана с сущностью «Арендатор» и служит техническим средством аутентификации всего контура при взаимодействии с внешними интерфейсами платформы.

Информационная и логическая модели определяют, что должно храниться и как должно себя вести; однако вопрос о том, какими средствами это может быть надежно реализовано, решается на уровне архитектурных принципов. Модель платформы должна опираться на совокупность проверенных паттернов, обеспечивающих выполнение нефункциональных требований, прежде всего безопасности и масштабируемости. Базовым архитектурным решением системы является принятие стратегии изоляции данных на уровне базы данных. Модель может поддерживать различные реализации этой стратегии — от физически отдельных баз данных на каждого крупного арендатора до единой логической базы с использованием атрибута `tenant_id` в каждой таблице и строгой `row-level` безопасности на уровне СУБД. Выбор конкретной реализации остается за разработчиком, но сама модель декларирует необходимость такого механизма как обязательного.

Для обеспечения безопасности и управления доступом ключевым является принцип «шлюза аутентификации и авторизации» [6]. Все входящие запросы к системе должны проходить через единый компонент, который проверяет валидность ключа доступа арендатора (или пользовательского токена, полученного на его основе) и обогащает контекст запроса идентификатором контура. Этот идентификатор затем должен передаваться «сквозным» образом всем нижележащим компонентам (сервисам обработки сообщений, новостей, данных), которые используют его для фильтрации операций. Такая сквозная передача контекста предотвращает возникновение запросов вне контекста любого арендатора.

С точки зрения организации бизнес-логики, рассматриваемая модель цифровой платформы благоприятствует сервисно-ориентированной декомпозиции. Функциональные блоки (управление пользователями, обмен сообщениями, работа с новостями, управление подписками) могут быть определены как слабосвязанные сервисы. Данная техническая особенность не только повышает степень масштабируемости сервисов, позволяя наращивать ресурсы под наиболее нагруженные компоненты, но и усиливает безопасность, так как потенциальная уязвимость в каком-либо сервисе ограничивается его рамками [1]. Каждый сервис в своей работе руководствуется полученным идентификатором арендатора. Для коммуникаций в реальном времени модель предполагает использование отдельного уровня обработки событий

и уведомлений, который также должен быть «мультиотенант-осведомленным», обеспечивая доставку push-сообщений и обновлений интерфейса только подключенным клиентам, принадлежащим к соответствующему контуру.

Таким образом, архитектурная часть модели определяет не конкретную технологическую карту, а набор обязательных принципов и абстрактных компонентов, использование которых гарантирует, что модель наследует заложенные в логической и информационной моделях свойства безопасности и изоляции информационных пространств отдельных арендаторов.

Представленная комплексная модель электронной коммуникационной среды представляет собой теоретическую конструкцию, ценность которой определяется способностью служить надежным фундаментом для практической реализации. Следует обратить внимание, что модель синтезирует функциональные требования к корпоративному взаимодействию с фундаментальным принципом изоляции информационных пространств, что обеспечивает конфиденциальность данных каждой компании-арендатора в рамках единой платформы.

Ключевым научным результатом представленной модели является сквозное внедрение принципа изоляции на всех уровнях модели — от логического выделения сущности «арендатор» как центрального субъекта до архитектурных паттернов, гарантирующих фильтрацию данных на основе идентификатора контура [8]. Такой подход заслуживает внимания, так как позволяет преодолеть характерный для многих решений разрыв между функциональной полнотой и требованиями безопасности в мультиотенантных системах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурков В.Н., Буркова И.В., Адамец Д.Ю., и др. Управление сложными проектными рисками на основе качественных оценок // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2018): материалы одиннадцатой международной конференции. Москва: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2018. Том II. С. 502–504.
2. Гордин М.В., Иванова Г.С., Пролетарский А.В., Фетисов М.В. Адаптивный подход к реализации сложных систем моделирования // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. 2022. № 3(140). С. 18–33. DOI 10.18698/0236-3933-2022-3-18-33.
3. Гуренко В.В., Бородин А.Ф., Назарков Д.А. Сравнительный анализ фреймворков для веб-разработки // Технологии инженерных и информационных систем. 2017. № 2. С. 3–14.
4. Гуренко В.В., Гузий Е.А., Федоренков В.В. Анализ моделей классификации текстовой информации // Технологии инженерных и информационных систем. 2018. № 3. С. 54–63.
5. Клеппман М. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка. Астана: Спринтбук, 2024. 640 с.
6. Коробец Б.Н., Амелина К.Е., Скрыль К.С., Корчагин И.И. Основные положения концепции функционального моделирования противоправных действий в сфере компьютерной информации // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2024. № 10. С. 52–62.
7. Ньюмен С. Создание микросервисов. 2-е изд. СПб: Питер, 2022. 650 с.
8. Хоп Г., Вулф Б. Шаблоны интеграции корпоративных приложений. СПб: ООО «Диалектика», 2019. 674 с.

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Громыко Г. А., Гуренко В. В., 2026.